

ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Бережна С. В.

доктор філософських наук, професор

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: berezhnasv@gmail.com

У сучасній українській освіті формуються підвалини для подальшої гармонізації й інтеграції з європейськими нормами і стандартами в освітній сфері. Чільне місце посідає педагогічна освіта, адже вона відіграє основоположну роль у розвитку держави та є основною рушійною силою соціальної мобільності, формування ціннісних орієнтирів молоді.

Цінності є ядром культури кожного народу, нації, суспільства. Г. Хофштеде зазначає, що цінності розкривають ідейні переконання особистості й обґрунтовують їх дію. Цінності характеризують цілі та сенс життя, тому вони найбільше виявляються в кризові моменти для індивіда або соціуму. Цінності втілюються у фундаментальні права і свободи людини (свобода слова, організацій; вільних, таємних та прозорих виборів тощо). Індивід обирає цінності відповідно до власних переконань. Для громадян ЄС цінності є потужним регулятором поведінки та взаємовідносин людей. Європейські цінності є основою демократичних інститутів, сформовані на толерантному відношенні до переконань інших людей [1–2]. Т. Парсонс зазначає, що людина звертається до цінностей для остаточного обґрунтування своїх дій.

Поняття «цінність» є предметом теоретичних досліджень багатьох гуманітарних наук – філософії, соціології, психології, педагогіки, етики, естетики, економіки, політології тощо. Дослідженню теоретичних основ формування ціннісних орієнтацій присвятили свої праці зарубіжні науковці А. Біне, Д. Дьюї, А. Лай, Д. Томлінсон, В. Франкл, а також вітчизняні вчені І. А. Зязюн, В. А. Караковський, І. Ф. Прокопенко, В. Ф. Шаталов та ін. В. Франкл визначив

цінності як смислові універсалії, що кристалізувалися в результаті узагальнення типових ситуацій, із якими людству довелося стикатися в історії. Він виділив три групи цінностей: цінності творчості (що ми даємо життю); цінності переживання (що ми беремо від світу); цінності відношень (яку позицію ми займаємо відносно долі, яку ми можемо змінити) [3]. Сьогодні недостатньо дати молоді певний запас знань та вмінь, навчити її цей запас майстерно поповнювати й використовувати. Слід обов'язково прищепити молодому поколінню певну систему цінностей, базуючись на якій воно зможе використовувати свої знання на благо країни і світу в цілому. В іншому разі ми ризикуємо виховати професіоналів-циніків. Любомир Гузар писав: «Не треба вказувати молоді, що робити, вона розбереться сама. Важливим є виховати в ній правильні цінності і дати правильні орієнтири».

Україна – держава можливостей. Але рівень загроз і викликів, що виникають (та виникнуть найближчим часом) перевищує всі історичні виклики, які постали перед Україною за останні роки.

Для ефективного функціонування вищої освіти ще у 2017 році в роботі «Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку» І. Ф. Прокопенко визначив вектори розвитку і запропонував низку заходів, спрямованих на підвищення якості освіти. А саме – «... по-перше... реформувати зміст освіти відповідно до сучасних наукових досягнень і новітніх технологій; упровадити дуальну систему вищої освіти, що матиме цикли теоретичного і практичного навчання та наблизить якість підготовки фахівців до вимог ринку праці; розробити спільні проекти бізнесу і ВНЗ щодо наукових новацій; створити сучасну матеріально-технічну базу; розробити ефективний механізм фінансового забезпечення вищої освіти; удосконалити нормативи державного замовлення та ін. По-друге, стратегічним напрямом розвитку вищої освіти має стати її інформатизація – доступність дистанційної освіти; запровадження змішаного навчання, у межах якого відбувається ф'южн освіти: студент здобуває знання і самостійно (в режимі онлайн), і віч-на-віч із викладачем; опанування онлайн-простором для просування освітніх послуг вищої школи, розміщення досліджень українських науковців і

викладачів у міжнародних наукометричних базах та ін. Третім напрямом підвищення ефективності української вищої школи має стати інтернаціоналізація освіти – розробка програм розвитку експорту освітніх послуг, академічної мобільності студентів, ефективної участі українських ВНЗ у проведенні транскордонних досліджень та ін.»[4].

Отже, цінності є системотворчим ядром діяльності та внутрішнього духовного життя людини. У педагогічній освіті сформована система цінностей допомагає об'єднати суспільство й особистість, залучаючи їх до системи суспільних відносин.

Література

1. Українське суспільство та європейські цінності. Звіт за результатами соціологічного дослідження / Режим доступу: [JEuropeiski cinnosti tables and diagrams MR .pdf](#)

2. Цінності об'єднаної Європи / Режим доступу: [file:///D:/Статья%20-2023/НАПН%20-%202023/Ценности/European Values.pdf](#)

3. Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу / Режим доступу: [https://worldinbooks.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/lyudyna-v-poshukah-spravzhnogo-sensu-psycholog-u-kontstabori-22037379.pdf](#)

4. Прокопенко І. Ф., Мельникова О. В. Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку / Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Економіка», 2017, вип. 35 // режим доступу: [https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/078d804a-cae8-40d8-94da-e5ce7b6fe293/content](#)